

САПР отечественного производства, как возможность самостоятельного функционирования в условиях импортозамещения программного обеспечения (краткий обзор)

Смирнов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, старший научный сотрудник ИПУ РАН (г. Москва)

Аннотация. Представлен краткий обзор отечественного программного обеспечения в области систем автоматизированного проектирования (САПР) и их возможности в условиях санкций с точки зрения импортозамещения программного обеспечения. Рассмотрены программы компаний-разработчиков, занимающих лидирующие позиции на рынке САПР, а также определены перспективы дальнейшего развития данной области.

Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования (САПР), импортозамещение, отечественный, программное обеспечение (ПО), технологии, 3D, функции.

Введение

Немного определения. Система автоматизированного проектирования — это автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и других средств автоматизации его деятельности. Для обозначения подобных систем ввели аббревиатуру САПР. [1]

К настоящему дню в сфере информационных технологий, ориентированных на потребности строительной отрасли для перевода проектирования на автоматизированную основу, существует множество решений с различным уровнем востребованности. Российские разработчики и иностранные программисты создают качественные многофункциональные программы, способные оформить проектное решение высокого уровня качества, снизить временные затраты разработчика нового проекта, многократно усилить отдачу от работы от работы проектантов, инженеров, оптимизировать условия трудовой деятельности, предоставить возможность дистанционного сотрудничества, перейти к ведению деятельности проектного бюро на условия «безбумажного офиса». В настоящий момент проектирование на основе САПР открывают для пользователя такие программно-обеспечительные ресурсы, в которых векторная графика создаётся через цифровые изобразительные средства.

Всё было бы хорошо, однако глобальный (мировой) рынок САПР для нашей страны стал нестабилен. Всеми виной ограничения (санкции) иностранных государств по надуманным ими причинам. Как говорится хозяин барин. Что сказать про эти санкции. В первую очередь это запрет продаж на товары (сырье), которые играют стратегическую роль для нашей. Не в последнюю очередь это касается программного обеспечения (ПО). Прочно обосновалось в нашем лексиконе модное ныне слово импортозамещение. Применять его стали во многих областях. Неожиданно импортозамещение стало актуальным и для рынка САПР, точнее его аппаратной и программной части. И если с аппаратным обеспечением пока все спокойно, то с программным уже есть прецеденты. [2]

К примеру, компания Autodesk, разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР), запретила своим российским партнерам продавать продукты и услуги отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США. [3]

В связи с возникшими случаями санкций со стороны иностранных государств правительством РФ была принята программа по обеспечению импортозамещения промышленности, которая реализуется в настоящее время. Общий объём средств, направленных на содействие импортозамещению, за период 2015–2018 годов составил около 1,6 трлн руб. В период 2019–2020 годов прогнозируемый объём составит почти 1,3 трлн. [4]

Реализация мероприятий по импортозамещению в России производится с учётом определенных задач, которые разрабатываются государством. Прежде всего выделяются следующие цели: работа над развитием конкурентоспособности, повышение качества российской экономики, внимание к защите и развитию отечественных производителей, обеспечение экономической безопасности страны, а также возможность занять рынок товаров импортного производства отечественным.

В данном кратком обзоре представлена подборка программного обеспечения в области САПР отечественного производства.

Краткий обзор САПР отечественного производства

Российская Федерация к настоящему моменту стандартизировала многообразие САПР в ГОСТ 23501.101-87, обозначив решение как техническую систему с функциями организации, интегрированную в деятельность проектного бюро для выполнения в пространстве программной среды работ по проектированию объектов, используя разнообразные инструменты для автоматизированного проектирования, представленных в портфеле как особом многофункциональном комплексе. [5]

Многообразие функций САПР как инструментов проектирования позволяет привлечь решение для разработки электронных систем (с английского EDA), автоматизировать механическое проектирование (МДА), изображать чертежи в автоматизированной оболочке CAD.

Одним из российских разработчиков, поставляющим САПР на отечественный и зарубежный рынок,

является московская компания Топ Системы. Основной её продукт – TFLEX CAD – 3D и 2D САПР для машиностроения. Примечательно, что T-FLEX CAD выложил в свободный доступ для пользователей всех категорий к интерфейсу API, где происходит разработка приложений программного инструментария со вспомогательными функциями. Возможности T-FLEX CAD охватывают создание 2D эскизов и 2D/3D проектирования с применением гибридной, объединяющей классическую, основанную на элементах построения, и размерную параметризацию, базируемую на ограничениях и управляющих размерах. Кроме того, T-FLEX CAD имеет крайне высокую производительность, позволяя комфортно работать со сложными и сверхсложными сборками от десятков тысяч до более миллиона объектов проектирования с поддержкой средств, на основе которых моделируется решение в твердотельном и поверхностном формате. [6]

Следующим программным продуктом для рассмотрения будет АСОНИКА от компании НИИ «АСОНИКА», функции которой ориентированы как аналитические, то есть моделируя в программной среде воздействие на электронные устройства, формируется представление о стойкости изделия к нагрузке различного рода, проявляющееся комплексными факторами (тепловыми, механическими, электромагнитными). В системе поддерживается автоматизированный документооборот. Достижением программного продукта АСОНИКА является отказ от апробации электронной аппаратуры вживую, когда испытания заменяют исключительно компьютерные модели. В подсистеме представлены конвертеры с популярными в САПР решениями проектирования печатных плат (ПП): PCAD, Mentor Graphics, Altium Designer, OrCAD. [7]

США импортируют в Россию крайне дорогие САПР, вложение средств в которые доступно только для крупного дизайнерского бизнеса, однако пользоваться временно лицензированным продуктом сектор малых или средних предприятий финансово не способен.

Тем не менее, внутренний рынок российских САПР постепенно развивается, например активно используется САПР «КОМПАС» – система автоматизированного проектирования, разработчиком которой является отечественная корпорация «АСКОН». Это универсальная система трёхмерного проектирования, с широкими возможностями твердотельного, поверхностного и прямого моделирования, основной конкурент западным системам проектирования среднего класса. Система КОМПАС часто используется для автоматизации конструкторской технологической подготовки и разработки компоновок, для написания управляющих программ для токарных станков с ЧПУ и во многих других случаях инженерных расчетов. [8, стр. 110]

Рассмотрим систему взаимодействующую с оборудованием, оснащённую числовым программным управлением (ЧПУ). Одним из представителей этих систем является SprutCAM, произведённая компанией СПРУТ-Технология. Это типичная система разработки управляющих программ для оборудования с

ЧПУ, поддерживающая создание программ для многокоординатного, электроэрозионного, токарно-фрезерного оборудования и промышленных роботов с учетом полной кинематической 3D-модели всех узлов. Кроме того, SprutCAM позволяет проектировать 3D-схемы станков и всех его узлов, а также производить предварительную виртуальную обработку с контролем кинематики и 100 % достоверностью. Применяется в металло-, дерево-, обрабатывающей промышленности, а также для электроэрозионной, фрезерной, токарной, токарно-фрезерной, лазерной и т.д.. [9]

Специализированный программный продукт TechnologiCS – разработан компанией ЗАО «СиСофт Девелопмент» и предназначен для применения на производственных предприятиях. Позволяет обеспечить непрерывную информационную поддержку основных бизнес-процессов предприятия, таких как электронный архив и документооборот предприятия, конструкторско-технологическая подготовка, планирование и управление производством (в том числе непосредственно в цехах и на участках), контроль производственного процесса, управление качеством и сопровождение выпущенной продукции).

Кроме того, предоставляет возможность соответствующим службам завода работать в режиме реального времени с одной системой и физически единой базой данных. TechnologiCS является полноценной системой PLM, соответствующей стандарту ИСО 9004–1–94 «Управление качеством и элементы системы качества». [10]

Несомненно, нельзя обойти вниманием nanoCAD от компании Нанософт, являющуюся базовой системой автоматизированного проектирования под Windows и предназначенной для разработки и выпуска рабочей документации.

Обладает интерфейсом подобным AutoCAD и напрямую поддерживает формат DWG (с помощью библиотек Teigha, разработчик Open Design Alliance). Относится к классу САПР-платформ, так как содержит и развивает в первую очередь базовые классические САПР-функции, а на её основе через открытый API могут создаваться специализированные приложения для выполнения различных узкоспециализированных проектных задач (машиностроительные, строительные, инженерные, землеустроительные и т. д.). [11]

Кроме того, NanoCAD взаимодействует с пользователем через интерфейс, уже привычный пользователю САПР, в котором создаются на усмотрение разработчика собственное приложение для автоматизации, присоединяются дополнительные модули. Компактные утилиты и приложения формируются из сценариев, используя как основу ActiveXAutomation (языки программирования: JS, VBS и др.), а в версии nanoCAD 4 дана поддержка приложений, код которых оформлен на языках программирования LISP и DCL.

Хотелось бы в завершении обратить внимание на программный продукт спроектированный в научно-исследовательском институте г. Москвы в лаборатории, где работает автор данного обзора. Это инструментальный программный комплекс «Графика-81», разработанный в Институте проблем управления им.

В.А. Трапезникова Российской Академии наук коллективом лаборатории Компьютерной графики (лаб. №18). Основной задачей комплекса было проектирование элементов в области компьютерной графики и схемотехники. «Графика-ТР» представляет собой отечественную EDA-систему с попыткой приближения этого программного обеспечения к функциональным возможностям зарубежных комплексов.

«ГРАФИКА-81» включает подсистемы выпуска конструкторско-технологической документации («ГРАФИКА-81-2D»), моделирования пространственных конструкций («ГРАФИКА-81-3D»), автоматического размещения элементов и трассировки соединений на принципиальных схемах и печатных платах («ГРАФИКА-81-ТР»), подготовки управляющей информации для станков с ЧПУ. [12, с. 163]

При помощи этого комплекса совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина лаб. Были разработаны объёмные геометрические модели внешнего облика всех модулей орбитальной космической станции «МИР». Кроме того, этот программный комплекс органично вписался в ряд систем принадлежащих к компьютерным системам обучения (КОС). В МТУСИ при помощи подсистемы «Графика ТР» (входит в Графика-81) преподавался спецкурс «Компьютерное моделирование схем и

устройств». Однако из-за невозможности финансового продвижения на рынок САПР данный комплекс не получил широкого распространения.

Заключение

На сегодняшний день индустриальный сектор России развивается и начинает пусть неуверенно, но доминировать в некоторых областях, что обуславливает позитивные прогнозы в развитии и росте отечественных САПР, их дальнейшего усложнения и модификаций. К настоящему моменту проектирование на базе САПР проводит аналитический и расчетные процедуры по методике конечных элементов.

Практика индустриального производства показала, что внедрение частичной автоматизации не даёт высокой отдач, из-за чего оптимально внедрять интегрированные САПР.

САПР являются информационно-технологическим решением, которое может интегрировать с системами управления и документооборота, а выпуск изделий повысит критерий конкурентоспособности. Дополнение САПР функциями искусственного интеллекта предоставляет новые возможности при проектировании.

Политика страны на внедрение цифровых технологий актуализирует необходимость поддерживать, сохранять и развивать отечественные достижения.

Литература:

1. Система автоматизированного проектирования. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_автоматизированного_проектирования (дата обращения: 11.12.2020).
2. Завтра без AutoCAD. Импортзамещение в САПР. [Электронный ресурс]. – URL: <http://sapr-journal.ru/stati/zavtra-bez-autocad-importozameshhenie-v-sapr/> (дата обращения: 12.12.2020).
3. Autodesk запретил своим партнерам работать с российской обороной. [Электронный ресурс]. – URL: https://biz.cnews.ru/news/top/autodesk_zapretil_svoim_partneram_rabotat (дата обращения: 12.12.2020)
4. Импортзамещение. [Электронный ресурс]. – URL: <https://budget.minpromtorg.gov.ru/citizens/post/view/importozameshcheniye> (дата обращения: 12.12.2020)
5. ГОСТ 23501.101-87 Системы автоматизированного проектирования. Основные положения (с Изменением N 1). [Электронный ресурс]. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1200012840> (дата обращения: 03.12.2020).
6. Обзор современных систем автоматизированного проектирования. [Электронный ресурс]. – URL: <http://bourabai.kz/graphics/dir.htm> (дата обращения: 14.12.2020).
7. Автоматизированная система обеспечения надёжности и качества аппаратуры. [Электронный ресурс]. – URL: <https://asonika-online.ru/> (дата обращения: 14.12.2020).
8. Афанасьев А.Н. Разработка автоматизированной системы анализа проектных решений в САПР КОМПАС-3D / А.Н. Афанасьев, С.И. Бригаднов, Д.С. Канев // Автоматизация процессов управления. – 2018. – № 1. – С. 108-117.
9. SprutCAM. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SprutCAM> (дата обращения: 15.12.2020)
10. TechnologiCS. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/TechnologiCS> (дата обращения: 15.12.2020)
11. NanoCAD. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/NanoCAD> (дата обращения: 15.12.2020)
12. Артамонов Е.И. Интерактивные системы. Синтез структур – М.: Инсвязьиздат, 2010. – 185 с.